

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MEZONIN MOLIYALASHTIRISHNING FUQAROLIK-HUQUQIY MODELLARI

Rahmatov Azizbek Iskandar o'g'li
Toshkent davlat yuridik universiteti
mustaqil izlanuvchisi, O'zbekiston Respublikasi
Adliya vazirligi bo'lim boshlig'i,
e-mail: rahmatov-azizbek95@mail.ru
+998911320682
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466654>

Jahon miqyosida gibril moliyalashtirishning ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. AQShda startaplar konvertatsiya qilinadigan zayomlar (convertible loans) orqali venchur kapitalni faol jalb qilsa, Yevropa Ittifoqi va Yaponiya kabi rivojlangan bozorlarda yirik korporatsiyalar konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar yordamida kapital bazasini kengaytirmoqda. Bu davlatlarning moliya bozorlaridagi amaliyot shuni ko'rsatadiki, gibril instrumentlar nafaqat kompaniyalar uchun qulaylik yaratadi, balki investorlarga ham yuqori daromad va pastroq xatarlarni taklif qiladi.

Biroq, milliy huquq tizimida gibril moliyaviy vositalarning, xususan, mezonin moliyalashtirishning fuqarolik-huquqiy tabiati haligacha tizimli tadqiq etilmagan. Asosiy huquqiy muammo shundaki, mezonin bitimlari majburiyat huquqi va mulkiy huquq chorrahasida joylashgan bo'lib, uning maqomi amaldagi qonunchilikda aniq belgilanmagan. Bu esa, o'z navbatida, qarzdor kompaniya to'lovga layoqatsiz bo'lgan holatda kreditorlar talablarini qondirish navbati bo'yicha jiddiy huquqiy ziddiyatlarni keltirib chiqaradi.

Mezanin — bu ham qarz, ham to'g'ridan-to'g'ri investitsiya xususiyatlariga ega bo'lgan moliyalashtirish turi. Unga ko'ra, investor, odatda, kompaniya kapitaliga kirmaydi, balki uni rivojlantirish uchun qarz majburiyatlari orqali mablag' taqdim etadi, shu bilan birga, kelajakda qarz oluvchining aksiyalarini oldindan belgilangan narxda sotib olish huquqiga ega bo'ladi.

Professor Jeyms Fosettning fikricha, bu bitimlardagi asosiy huquqiy muammo "kreditorlar ierarxiyasi"dir. Mezanin qarz beruvchi, odatda, yuqoridagi kreditorlarga nisbatan (masalan, banklarga) past darajadagi himoyaga ega. Shu sababli, huquqiy hujjatlarda to'lovlarga oid barcha tartib-qoidalar va ehtimoliy bankrotlik holatlaridagi huquqlar aniq ko'rsatilishi kerak.

K. Silbernagel & D. Vaytkunas (Corry Silbernagel & Davis Vaitkunas) Mezonin moliyalashtirish asosan aksiyaga aylanuvchi subordinatsiya qilingan qarz yoki qaytariluvchi imtiyozli aksiyalar shaklida bo'lishi mumkin. Imtiyozli aksiyalar shaklidagi mezonin, aslida, kapital investitsiya hisoblanadi, lekin dividendlar bo'yicha ustunlikka ega.

Mezonin bitimi o'zining huquqiy mohiyatiga ko'ra "aralash shartnoma" (mixed contract) bo'lib, u bir vaqtning o'zida majburiyat huquqining turli institutlarini jipslashtiradi.

Mezonin munosabatlarida huquqiy xatarlarni boshqarishda rivojlangan davlatlarning sud amaliyoti muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot doirasida mezonin kreditorlarining huquqiy maqomiga oid ikkita muhim doktrina aniqlandi:

1. AQSh tajribasida "Equitable Subordination" (Adolatli subordinatsiya) doktrinasi. AQSh Federal sudlari tomonidan shakllantirilgan ushbu doktrina (masalan, Benjamin v. Diamond / In re Mobile Steel Co. ishi) shuni ko'rsatadiki, agar mezonin investor kompaniya boshqaruviga asossiz aralashsa va buning oqibatida boshqa kreditorlarning manfaatlariga zarar yetsa, sud uning talablarini qondirish navbatini eng oxirgi o'ringa tushirib qo'yishi mumkin. Bu

O'zbekiston uchun shuni anglatadiki, qonunchiligimizda investorning kompaniya ishlariga aralashish chegarasi va uning delikt (zarar yetkazishdan kelib chiqadigan) javobgarligi aniq belgilanishi shart.

2. Buyuk Britaniya tajribasida kreditorlararo navbat va ta'minot masalalari. Ingliz huquqida "In re Spectrum Plus Ltd" kabi sud pretsedentlari "suzuvchi garov" (floating charge) va uning kreditorlar navbatidagi o'rnini aniqlab bergan. Mezonin kreditorlari ko'pincha ikkinchi darajali garov huquqiga ega bo'ladilar va ularning huquqlarini himoya qilish "Kreditorlararo kelishuv" (ICA) orqali shartnomaviy ravishda mustahkamlanadi.

Bundan tashqari, Germaniyaning kontinental huquq tizimida mezonin investorlarining huquqlari "fiduciary duties" (ishonchli boshqaruv majburiyati) doktrinasi bilan himoya qilinishi aniqlandi. Bunda kompaniya direktorlari defolt holatida nafaqat aksiyadorlar, balki mezonin kreditorlari oldida ham mas'ul hisoblanadilar.

Mezonin moliyalashtirish tuzilmasida uch asosiy taraf mavjud:

- Qarz oluvchi kompaniya (Borrower/Issuer): Moliyalashtirish olayotgan kompaniya.
- Yuqori kreditor (Senior Lender): Eng xavfsiz qarz beruvchi. moliyalashtirish tuzilmasida eng yuqori ustuvorlikka ega bo'lgan tomon.
- Mezonin kreditor (Mezzanine Lender): Subordinatsiya qilingan (ikkilamchi) qarz beruvchi.

Mezonin moliyalashtirishni tartibga solish bo'yicha turli davlatlarning qonunchiligida turli normalar belgilangan. Xususan, **Buyuk Britaniyada** Mezonin moliyalashtirish asosan umumiy huquq (common law) va quyidagi qonunlar bilan tartibga solinadi:

AQShda mezonin moliyalashtirishdagi eng muhim huquqiy xatarlardan biri – bu AQSh Bankrotlik kodeksining 510-moddasida belgilangan "Adolatli subordinatsiya" doktrinasidir. Ushbu doktrinaning maqsadi – to'lovga qobiliyatsizlik jarayonida kreditorlarning o'z maqomini suiiste'mol qilib, boshqa kreditorlarning hisobidan nohaq ustunlik olishining oldini olishdir. Mezonin investorlar kompaniya ustidan nazoratni qo'lga kiritganda (masalan, Equity Kicker orqali) yoki uning boshqaruviga chuqur aralashganda, ular "ichki shaxs" maqomiga o'tish xavfini tug'diradi va ushbu doktrinaga tortilishi mumkin.

Anglo-sakson huquq tizimidagi (AQSh, Buyuk Britaniya) mezonin moliyalashtirish asosan garov ta'minotiga va "qarz" (Debt) tabiatiga asoslangan bo'lsa, kontinental huquq oilasiga mansub **Germaniya** qonunchiligida ushbu vosita "korporativ hamkorlik" va "majburiyat huquqi" kesishmasida tartibga solinadi.

Rivojlangan davlatlarda mezonin moliyalashtirish bozorining barqarorligi nafaqat bitim shartlarini, balki kapital egalari – investitsiya fondlari faoliyatini tartibga solish orqali ham ta'minlanadi. Bu borada Yevropa Ittifoqining 2011-yil 8-iyundagi 2011/61/EU sonli "Muqobil investitsiya fondlarini boshqaruvchilar to'g'risida"gi direktivasi (Alternative investment fund managers directive – AIFMD) eng muhim huquqiy hujjat hisoblanadi. 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz oqibatlariga javoban qabul qilingan ushbu Direktiva mezonin fondlari, xedj-fondlar va xususiy kapital fondlari faoliyatiga nisbatan qat'iy talablarni joriy etdi.

Tadqiqot davomida o'rganilgan xorijiy modellarni tizimli tahlil qilish ularning nafaqat yutuqlarini, balki milliy huquq tizimiga transformatsiya qilishdagi cheklovlarini ham ochib beradi.

AQSh modeli asosan qarz vositalariga tayanadi va shartnomaviy erkinlikning yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Uning asosiy afzalligi – moliyalashtirish shartlarining o'ta

moslanuvchanligidadir. Biroq, uning huquqiy xatari “Lender liability” (kreditor javobgarligi) doktrinasi bilan bog‘liq. Agar mezonin investor qarzdor kompaniyaning boshqaruv qarorlariga haddan tashqari aralashsa, sud uning maqomini kreditordan aksiyadorga o‘zgartirishi va uning talablarini eng oxirgi navbatga tushirishi mumkin. Bu model O‘zbekiston kabi sud pretsedenti rivojlanmagan tizimlar uchun yuqori huquqiy noaniqlikni keltirib chiqaradi.

Germaniya modeli esa “yashirin sheriklik” institutiga asoslanib, mezoninni kapitalga yaqinlashtiradi. Uning afzalligi — qonunchilikda navbatlarning aniq belgilanganligi va investorning korporativ boshqaruvdagi o‘rni huquqiy jihatdan qat’iy mustahkamlanganligidadir. Biroq, bu model AQSh modeliga qaraganda kamroq moslanuvchan va investitsiyalarni tezkor qaytarib olish (exit strategy) mexanizmlari murakkabroq.

Buyuk Britaniya modeli esa, “shartnomaviy subordinatsiya”ga tayanadi. Uning afzalligi — standartlashtirilgan LMA shartnomalari orqali xalqaro investorlar uchun tushunarli muhit yaratishida. Lekin, Buyuk Britaniyaning to‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risidagi qonunchiligidagi qat’iy ierarxiya mezonin kreditorlarini “suzuvchi garov” (floating charge) kabi murakkab va qimmat huquqiy vositalardan foydalanishga majbur qiladi.

Xulosa

Gibrid moliyaviy vositalar zamonaviy moliya va huquq tizimining ajralmas qismi bo‘lib, ularning huquqiy maqomi va tartibga soluvchi muhiti yurisdiksiyaga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Ushbu tadqiqot mezonin moliyalashtirishning “Qarz va kapital” o‘rtasidagi gibrid vosita sifatidagi murakkab huquqiy tabiatini o‘rganishga qaratildi. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya kabi rivojlangan davlatlarning qonunchiligi va bozor amaliyoti qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, mezonin moliyalashtirishning samarali faoliyati uch asosiy ustunga tayanadi: qonuniy tartibga solish, shartnomaviy standartlashtirish va institutsional nazorat.

Mezonin moliyalashtirish — bu tadbirkorlik subyektlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga yo‘naltirilgan, majburiyat huquqi (qarz) va korporativ huquq (kapitalda ishtirok etish) elementlarini o‘zida mujassam etgan, shartnomaviy subordinatsiya (to‘lov navbatini pasaytirish) hamda konvertatsiya qilinish huquqi (opsion) bilan tavsiflanuvchi huquqiy munosabatdir.

Mezonin moliyalashtirishning ahamiyati uning innovatsiyalarni rag‘batlantirish, kapital bozorini chuqurlashtirish va an’anaviy moliyalashtirish instrumentlari bera olmaydigan moslashuvchanlikni ta‘minlash qobiliyatidadir. Ushbu vositadan samarali foydalanish, shubhasiz, mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasi va uzoq muddatli, barqaror rivojlanishining muhim shartidir.

O‘zbekiston Respublikasida mezonin moliyalashtirishning huquqiy bazasini yaratish uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, “To‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risida”gi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi hamda “Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar to‘g‘risida”gi Qonunlarga bir qancha konseptual o‘zgartirish kiritish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pirkova, G.X. (2017). Mezoninnoe finansirovanie kak istochnik finansirovaniya na sovremennom etape razvitiya predprinimatelskoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii // Rossiyskoe predprinimatelstvo. Tom 18. № 7. s. 1151-1158.

2. Mokina, L., Strelnikov, E., (2017). Mezoninnoe finansirovanie kak alternativniy istochnik korporativnogo finansirovaniya: rossiyskiy opit // Jurnal ekonomicheskix issledovaniy. Tom 3 № 12 , s. 6-7.
3. Strelnikov, Ye.V., (2017). K voprosu o modelirovanii finansovogo rinka // Upravlenes. №1 (65). s. 54-59.
4. Chernikov, V.E. (2024). Mezaninnoe finansirovanie kak instrument privilecheniya sredstv v proekti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Obrazovanie i pravo, № 8, S 95.
5. Fawcett, J. (2010). Corporate Finance and Legal Risk. Sweet & Maxwell. pp. 45-48
6. AQSHning Yagona tijorat kodeksi. <https://www.uniformlaws.org/acts/ucc>
7. Silbernagel, C. & Vaitkunas, D. (2012). *Mezzanine Finance*. (NYU Stern School of Business professori Ian Giddi tomonidan tahrir qilingan tahlil).
8. Silbernagel C. & Vaitkunas, D. (2010). *Mezzanine Finance*. Bond Capital, pp. 4-6.
9. Buyuk Britaniyaning 2006-yilgi Kompaniyalar to'g'risidagi Qonuni. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>
10. AQSH Yagona tijorat kodeksi. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/510>
11. Germaniya Savdo kodeksi. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_hgb/
12. Yevropa Ittifoqining 2011-yil 8-iyundagi 2011/61/EU sonli "Muqobil investitsiya fondlarini boshqaruvchilar to'g'risida"gi direktivasi. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj/eng>